

ЗАГОЛОВКИ КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ: СТРУКТУРНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СМИ УЗБЕКИСТАНА И КАЗАХСТАНА

*Дильноза ТАДЖИБАЕВА,
Магистрантка 2 курса ЖМКУ,
tadjibaevallmi@gmail.com,
ORCID: 0009-0006-8377-1258*

Аннотация. В тезисе сопоставляется синтаксис заголовков ведущих онлайн-СМИ Узбекистана и Казахстана на материале 480 заголовков из рубрик «Политика», «Спорт», «Культура». Анализ охватывает типы предложений (повествовательные/вопросительные), структуру (простые/сложные, односоставные/двусоставные), отдельную группу составили двухкомпонентные заголовки и конструкции с обособлениями. В результате данного тезиса мы пришли к следующим выводам: рубрика «Политика» демонстрирует наибольшую вариативность в синтаксических свойствах заголовков и чаще включает сложные и вопросительные формы; заголовки рубрики «Культура» балансирует информативность и выразительность; в то время как заголовки рубрики «Спорт» наиболее стандартизированы. Среди казахстанских изданий больше распространены двухкомпонентные модели, тогда как узбекистанские, при их наличии, чаще используют стандартные конструкции.

Ключевые слова: двухкомпонентные заголовки; двусоставные конструкции; типы и структура предложений; синтаксис заголовков; обособленные обороты

Введение

Заголовок — первый и решающий компонент медиатекста, определяющий внимание аудитории к тексту новости. Корректный выбор синтаксических моделей и соблюдение не менее важны, как и само содержание новости. В лингвистике и журналистике заголовок трактуется вариативно: как номинативная единица и как завершенное высказывание (Пешковский 2001; Ронгинский 1965; Фортунатов 1956; Есперсен 1958; Бахарев 1971; Попов 1966; Шахматов 2001). Современные исследования также дифференцируют заголовки по степени синтаксической оформленности и структуре. В настоящей работе заголовок рассматривается как самостоятельная, синтаксически оформленная коммуникативная единица, способная передавать содержание и интенцию текста. Практическая значимость анализа особенно высока для онлайн-СМИ, где выбор читателя во многом определяется заголовком.

Цель исследования заключается в выявлении и сравнении синтаксических особенностей заголовков интернет-новостей узбекистанских и казахстанских СМИ.

Для достижения цели решаются **задачи**:

1. Сопоставить синтаксические структуры заголовков двух стран;
2. Проанализировать сравниваемые заголовки по параметрам типа и структуры предложений, состава (односоставные/двосоставные) и наличия обособлений;
3. Сопоставить характеристики в трех тематических рубриках и оценить влияние тематики на структуру заголовка.

Обсуждения и результаты

Структура современных заголовков формируется таким образом, чтобы мгновенно донести суть материала до читателя, не перегружая его восприятие. Это приводит к заметному упрощению синтаксических моделей: вместо

усложненных конструкций, характерных для заголовков XIX — начала XX века, сегодня преобладают компактные структуры, часто оформленные в виде простых предложений или даже неполных конструкций с минимальным числом членов предложения.

Одним из первых системных описаний синтаксических моделей заголовков стала работа С. Д. Кржижановского, который выделил три основных типа: полузаглавия (беспредикатные и бессубъектные формы), заголовки, оформленные как логические суждения, и удвоенные конструкции. При этом он отмечал редкость бессубъектных полузаглавий и большую распространенность беспредикатных (Кржижановский, 1931).

Более развернутую классификацию предложил Н. Е. Бахарев, сочетавшую в себе функциональные и структурные признаки заголовков. Его модель включает десять категорий, среди которых: свободные лексические единицы, номинативные конструкции, двусоставные предложения с глагольным или именным сказуемым, предложения с формально невыраженным подлежащим, односоставные неноминативные конструкции, заголовки, построенные на предцирированных падежных или наречных формах, а также сложные синтаксические модели (Бахарев, 1971). Стоит отметить, что классификация Бахарева остается актуальной благодаря своей универсальности, позволяющей охватить как традиционные, так и инновационные формы заголовков.

*Сравнительный анализ синтаксиса заголовков СМИ Узбекистана и
Казахстана*

Исследование основано на выборке из 480 заголовков узбекистанских и казахстанских интернет-СМИ (по 240 из каждой страны, по 80 в рубриках «Политика», «Спорт» и «Культура»). Для Узбекистана анализировались материалы сайтов Gazeta.uz, Kun.uz, Podrobno.uz и UzNews; для Казахстана — Kazinform, Nur.kz, Tengrinews и Zakon.kz.

Заголовки классифицировались по трем основным параметрам: 1) тип предложения; 2) структура — простое или сложное, односоставное (назывное, глагольное) или двусоставное; 3) наличие обособленных оборотов (причастных, деепричастных).

Отдельно выделялась группа двухкомпонентных заголовков, состоящих из двух частей, связанных семантически, но не синтаксически. К ним относятся конструкции из двух самостоятельных предложений — *Дополнение, но не замена. Эксперты — о том, что Узбекистан ищет в ОТГ (Gazeta.uz)* — или варианты с двоеточием, где вторая часть не является пояснением — *С любовью к будущему: в Астане при поддержке Bank RBK открылся детский сад Aldi (Tengrinews.kz)*. Исключались случаи, где вторая часть представляла собой прямую цитату — *Президент — выпускникам: «Народ ждёт от вас благих дел и ярких успехов» (Gazeta.uz)*.

Подобные заголовки хоть и характеризуются синтаксическим усложнением, а также функциональным смешением целей высказывания, позволяют авторам задействовать более широкий спектр выразительных и коммуникативных средств. Первая часть таких заголовков, как правило, представляет собой назывную конструкцию, задающую тему или акцент, а вторая — является двусоставным предложением с пояснительной функцией. Назывные конструкции во второй части встречаются реже, что предположительно связано с желанием привлечь внимание читателя в краткой назывной первой части, а уже после усиливать информативную нагрузку.

Рубрика «Политика»

Наиболее явное сходство, как в узбекистанских, так и в казахстанских СМИ, наблюдается в типе синтаксической организации заголовков: преобладают повествовательные конструкции, отражающие характерную для новостного заголовка функцию сообщения: оперативное информирование аудитории о событиях, решениях, заявлениях и действиях официальных лиц.

Так, повествовательные заголовки составляют большинство как в казахстанской выборке (54 %), так и в узбекистанской (74 %). Типичными примерами выступают заголовки: *Премьер Италии перечислила цели своего визита в Казахстан* (Nur.kz) и *В Узбекистане дела по мелким правонарушениям будут заводить только по заявлению пострадавшего* (Podrobno.uz).

Другим объединяющим фактором является редкое использование обособленных синтаксических конструкций (причастных и деепричастных оборотов), потенциально усложняющих восприятие текста. В казахстанских СМИ они зафиксированы лишь в трёх заголовках (4 %), а в узбекистанских — в шести (7,5 %).

Различия же обнаруживаются в распределении между повествовательными и двухкомпонентными заголовками. Казахстанские СМИ демонстрируют относительно сбалансированное соотношение: 54 % повествовательных и 46 % двухкомпонентных. В узбекистанских СМИ преобладает первый тип — 74 % против 25 %

Следующее различие связано с использованием вопросительных заголовков. В узбекистанской выборке зафиксирован один подобный заголовок, в то время как в казахстанской выборке такие формы полностью отсутствуют.

Рубрика «Спорт»

Результаты анализа показали, что подавляющее большинство узбекистанских заголовков (86%) вновь имеют повествовательную форму. По структурному типу преобладают двусоставные предложения, вопросительные формы в заголовках данной выборки отсутствуют полностью.

Обособленные обороты зафиксированы в трёх случаях в форме деепричастных конструкций. В отличие от политических новостей, где чаще встречались причастные обороты, в спортивных новостях доминируют

деепричастные. Такое различие связано с характером спортивного дискурса, ориентированного на динамичное описание событий, для чего деепричастные формы оказываются более уместными. Например, *Узбекистан вышел в финал Кубка Азии U-17 по футболу, обыграв КНДР (Gazeta.uz) и «Насаф» впервые в истории стал чемпионом Узбекистана, прервав 23-летнее лидерство ташкентских клубов (UzNews)*. В политических новостях, напротив, наблюдается тенденция к аналитическому изложению, где на первый план выносятся характеристика субъектов и явлений.

В казахстанских СМИ повествовательные заголовки вновь преобладают. Вопросительные формы в заголовках также отсутствуют. Примечательно, что в казахстанских заголовках обособленные обороты не зафиксированы вовсе.

Ситуация с двухкомпонентными заголовками в спортивной рубрике заметно отличается. В отличие от политической тематики, их доля здесь значительно ниже: 14 % в узбекистанских СМИ и 9 % в казахстанских. При этом распределение меняется — если в политической рубрике большее количество сложных заголовков наблюдалось у казахстанских изданий (46 % против 25 % в Узбекистане), то в спортивной рубрике, напротив, преобладают узбекистанские СМИ.

Рубрика «Культура»

Наибольшую долю в обеих выборках составляют повествовательные конструкции: 72 % в узбекистанских СМИ и 58 % в казахстанских.

Заметным различием является доля двухкомпонентных заголовков: 27 % в Узбекистане и 41 % в Казахстане. Несмотря на преобладание простых повествовательных форм, именно в этой рубрике узбекистанские СМИ демонстрируют наибольшее количество сложных структур по сравнению с другими тематическими группами. Обособленные обороты встречаются редко, в обоих корпусах преобладают причастные конструкции — 4 из 5 в Узбекистане и 9 из 9 в Казахстане. Различия проявляются и в степени

синтаксической сложности. В узбекистанских заголовках зафиксированы два случая сложных предложений, например: *В Самарканде снесли мечети XIX–XX веков, ущерб превысил 46 млрд сумов (Gazeta.uz)*. В казахстанском корпусе подобные структуры отсутствуют, что может указывать на предпочтение более компактных форм.

Заключение

Сопоставительный анализ синтаксических особенностей заголовков в узбекистанских и казахстанских интернет-СМИ выявил, что оба медиaprостранства демонстрируют доминирование повествовательных двусоставных простых предложений, однако различаются по степени синтаксической сложности и предпочтению определенных структур.

Можно заключить, что синтаксическая организация заголовков в узбекистанских СМИ носит более формализованный, насыщенный и развернутый характер, особенно в политических и культурных текстах. В то же время казахстанские заголовки ориентированы на краткость, доступность и вовлеченность, активно используя двухкомпонентные модели и минимизируя синтаксические осложнения.

Тематическое распределение также влияет на синтаксические параметры: заголовки в рубрике «Политика» наиболее разнообразны и сложны, в «Культуре» наблюдается умеренное разнообразие, тогда как «Спорт» демонстрирует наибольшую стандартизацию и синтаксическую простоту. Эти закономерности подтверждают, что синтаксис заголовков тесно связан как с тематическим наполнением, так и с общими коммуникативными стратегиями, принятыми в медиaprостранстве соответствующей страны.

Использованная литература

- Бахарев, Н. Е. (1971). Структурно-функциональное развитие заголовков (на материале заголовков из газет и журналов за 1903–1907, 1935–1939, 1965–1970 гг.) [Дисс. канд. филол. наук]. Алма-Ата.
- Есперсен, О. (1958). Философия грамматики (Пер. с англ. В. В. Пассека и С. П. Сафроновой; под ред. и с предисл. Б. А. Ильиша). Москва: Издательство иностранной литературы.
- Колесниченко, А. В. (2008). Практическая журналистика: Учебное пособие. Москва: Издательство Московского университета.
- Костомаров, В. Г. (1971). Русский язык на газетной полосе. Москва: МГУ.
- Кржижановский, С. Д. (1931). Поэтика заглавий. Москва.
- Пешковский, А. М. (2001). Русский синтаксис в научном освещении. Москва: Языки славянской культуры.
- Попов, А. С. (1966). Синтаксическая структура современных газетных заглавий и её развитие. Москва.
- Ронгинский, В. М. (1965). Синтаксические модели заголовков и их использование в различных стилях речи. Киев.
- Фортунатов, Ф. Ф. (1956). Избранные труды (Т. 1, сс. 128–129). Москва: Гос. учеб.-пед. изд-во.
- Шахматов, А. А. (2001). Синтаксис русского языка. Москва: Едиториал УРСС.

HEADLINES AS COMMUNICATIVE UNITS: STRUCTURAL PREFERENCES OF THE MASS MEDIA IN UZBEKISTAN AND KAZAKHSTAN

Abstract. This thesis compares the syntax of headlines from leading online media outlets of Uzbekistan and Kazakhstan based on a corpus of 480 headlines selected from the “Politics,” “Sports,” and “Culture” sections. The analysis covers sentence types (declarative/interrogative), structures (simple/compound, one-member/two-member), as well as a separate group of two-component headlines and

constructions with detached elements. The findings show that the “Politics” section demonstrates the greatest syntactic variability, often featuring complex and interrogative forms; the “Culture” section balances informativeness and expressiveness; whereas the “Sports” headlines appear the most standardized. In Kazakhstani outlets, two-component models are more widespread, while Uzbek media, when using such structures, tend to prefer standard syntactic patterns.

Keywords: two-component headlines, two-member constructions, sentence types and structures, headline syntax, detached constructions

SARLAVHALAR KOMMUNIKATIV BIRLIKLAR SIFATIDA: O‘ZBEKISTON VA QOZOG‘ISTON OAVNING STRUKTURAVIY AFZALLIKLARI

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi O‘zbekiston va Qozog‘istonning yetakchi onlayn OAVlarida joylashtirilgan 480 ta sarlavha materialida sintaktik tahlil o‘tkazilgan. Tadqiqot “Siyosat”, “Sport” va “Madaniyat” ruknlariga mansub sarlavhalarining gap turlari (xabarli, so‘roq), tuzilmalari (sodda, qo‘shma, bir tarkibli, ikki tarkibli) va o‘ziga xos grammatik shakllarini qiyosiy o‘rganadi. Alohida e‘tibor ikki komponentli sarlavhalar hamda ajratilgan konstruktsiyalarga qaratilgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, “Siyosat” ruknida sintaktik jihatdan eng katta xilma-xillik kuzatilib, bu ruknda murakkab va so‘roq shakllar ustunlik qiladi; “Madaniyat” rukni esa axborot berish va ifodaviylik o‘rtasida muvozanatni saqlaydi; “Sport” rukni sarlavhalari esa eng standartlashtirilgan tuzilishga ega. Qozog‘iston OAVida ikki komponentli modellardan foydalanish ko‘proq uchrasa, O‘zbekiston nashrlarida bunday shakllar mavjud bo‘lganda ham an’anaviy konstruktsiyalar ustunlik qiladi.

Kalit so‘zlar: ikki komponentli sarlavha, ikki tarkibli konstruktsiya, gap turlari va tuzilmalari, sarlavha sintaksisi, ajratilgan iboralar